

JISMONIY FAOLLIK VA YURAK SOG'LOMLIGI: BOLALAR UCHUN TAVSIYALAR

Abdumuxtorova Charos Sherzodbek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tibbiyot

fakulteti Pediatriya ishi yo'nalishi

Email: charosabdumuhtorova@gmail.com

Tel: +998507580411

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522986>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

jismoniy faollik, yurak sog'lomligi, bolalar, sog'lom turmush tarzi, mashqlar, profilaktika, rivojlanish

ABSTRACT

Ushbu maqolada bolalar orasida jismoniy faollikning yurak sog'lomligiga ta'siri tahlil qilinadi. Jismoniy mashqlar, faol o'yinlar va harakatli turmush tarzi bolalarda yurak-qon tomir tizimining mustahkamlanishiga, ortiqcha vaznning oldini olishga hamda umumiy sog'lom rivojlanishga xizmat qiladi. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglar uchun bolalarda muntazam jismoniy faollikni rag'batlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yosh davridan boshlab sog'lom hayot tarzini shakllantirish kelajakda yurak kasalliklari xavfini kamaytiradi.

Jismoniy faollik skelet mushaklari tomonidan ishlab chiqarilgan, energiya sarfini talab qiladigan har qanday ixtiyoriy tana harakati sifatida belgilanadi. Jismoniy faollik kun yoki tunning istalgan vaqtida bajariladigan har qanday intensivlikdagi harakatlarni o'z ichiga oladi. Bunga kundalik hayotga birlashtirilgan jismoniy mashqlar va tasodifiy faoliyatlar ham kiradi. Jismoniy faollikning yetishmasligi salbiy oqibatlariga olib keladi, jismoniy faollikni oshirish jismoniy va ruhiy salomatlikni, kognitiv va yurak-qon tomir salomatligini yaxshilashi mumkin. Aholining jismoniy faolligini oshirishga qaratilgan kamida sakkizta investitsiya, butun maktab dasturlari, faol transport, faol shahar dizayni, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi va ommaviy axborot vositalari, barcha uchun sport, ish joylari va jamoat dasturlari bor. Jismoniy faollik energiya sarfini oshiradi va tana vaznini nazorat qilishda asosiy regulyator hisoblanadi (batafsilroq ma'lumot uchun "Yozgi davr" ga qarang).

Terminologiyada noto'g'ri tushuncha

"Jismoniy mashqlar" va „jismoniy faollik“ tez-tez bir-birining o'rnida ishlatiladi va odatda bo'sh vaqtlarida jismoniy tayyorgarlikni, jismoniy ko'rsatkichlarni yoki salomatlikni yaxshilash yoki saqlash uchun bajariladigan jismoniy faoliyat. Lekin jismoniy faoliyat jismoniy mashqlar bilan *bir xil* tushuncha emas. Jismoniy mashqlar — jismoniy tayyorgarlikning bir yoki bir nechta tarkibiy qismlarini yaxshilash yoki saqlash maqsad d rejalashtirilgan, tuzilgan, takroriy va maqsadli jismoniy faoliyatning kichik qismi sifatida aniqlanadi. Jismoniy faoliyat esa jismoniy mashqlarni o'z ichiga oladi, lekin ko'p sabablarga ko'ra rejalashtirilmagan, tuzilmagan, tasodifiy va maqsadsiz amalga oshirilishi mumkin.

Yurak inson organizmidagi eng muhim a'zoldan biridir. U butun tana bo'ylab qon aylanishini ta'minlab, hayot faoliyatining uzluksiz davom etishiga yordam beradi. Bolalik davrida yurakni sog'lom saqlash kelajakda ko'plab yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish uchun juda muhimdir.

Asosiy qism

Jismoniy faollik — bu harakat faoliyatining turli shakllari: yugurish, o'yinlar, suzish, raqs, sport mashg'ulotlari va hattoki oddiy yurish ham yurak sog'lomligini mustahkamlaydi.

1. Yurak mushaklarini kuchaytiradi.

Muntazam harakat yurak mushaklarini mustahkamlaydi, qon aylanishni yaxshilaydi va yurakning samarali ishlashiga yordam beradi.

2. Qon bosimini me'yorda ushlab turadi.

Faol bolalarda qon bosimi kamdan-kam hollarda oshadi, bu esa gipertoniya kabi kasalliklarning oldini oladi.

3.Ortiqcha vazndan saqlaydi.

Jismoniy mashqlar ortiqcha yog' to'planishini kamaytiradi, bu esa yurakka tushadigan yukni kamaytiradi.

4. Stressni kamaytiradi.

Faol harakatlar, ayniqsa ochiq havoda o'ynash, bolalarda kayfiyatni ko'taradi va asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Immunitetni mustahkamlaydi.

Sog'lom yurak — kuchli immun tizimi bilan chambarchas bog'liq. Harakatlanish orqali qon aylanishi yaxshilanadi, bu esa organizmga kasalliklarga qarshi kurashishda yordam beradi.

Tavsiyalar

- Bolalar har kuni kamida 1 soat faol harakat qilishlari lozim.
- Ekran oldida (telefon, kompyuter, televizor) o'tirish vaqti cheklanishi kerak.
- Ota-onalar bolalarni sport to'garaklariga jalb etishlari yoki birgalikda sayr qilishlari foydali.
- Harakatlar bolaning yoshiga va sog'lig'iga mos bo'lishi kerak.

Xulosa

Bolalarda jismoniy faollik yurak va butun organizm sog'lomligi uchun muhim omil hisoblanadi. Muntazam harakatlanish, sport mashg'ulotlari va faol o'yinlar yurak mushaklarini mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, nafas olish tizimini rivojlantiradi va immunitetni oshiradi. Shu bilan birga, jismoniy faollik ortiqcha vazn, qandli diabet va yurak kasalliklarining oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi.

Ota-onalar, pedagoglar va sog'liqni saqlash mutaxassislari bolalarning yoshiga mos, xavfsiz va qiziqarli jismoniy mashg'ulotlarni tashkil etishlari lozim. Bolalarda sog'lom turmush tarzini erta shakllantirish ularning kelajakdagi yurak sog'lomligining kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Bolalar salomatligi va jismoniy faollik dasturi", Toshkent, 2023.
- 2.World Health Organization (WHO). "Physical activity and young people: Global recommendations." Geneva, 2020.
- 3.American Heart Association. "The importance of physical activity in children." 2022.

4.Karimova, N. (2021). Jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzi asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.

5.Troiano, R. P., et al. (2018). Physical activity in children and adolescents. Journal of the American Medical Association.

INNOVATIVE
ACADEMY